

ISMALOQDA PAST VA YUQORI OKSALAT KISLOTASINING MIQDORINI TO'PLASH SHAKLLARINI ANIQLASH

Ilmiy tadqiqotchi **Hikmatova Shukrona Ismat qizi**

Toshkent farmatsevtika instituti

Farmatsiya yo'nalishi 2-kurs talabasi,

Ilmiy tadqiqotchi **Abdiravidov Temurbek Abdimannonovich**

Toshkent farmatsevtika instituti Farmatsiya yo'nalishi 2-kurs talabasi,

Abzalova Zumrad Jo'rayevna

Organik sintez kafedراسى assistenti, Toshkent farmatsevtika instituti

Kalit so'zlar: Ismaloq; oksalat; diagramma modeli; askorbin kislotasi; glyoksilat

Abstrakt

Ma'lumot: Oksalat kislotasi inson ratsionida keng tarqalgan antinutrient bo'lib, ismaloqda ko'p miqdorda mavjud. Biroq, ismaloq sabzavot ishlab chiqaruvchilar tomonidan ozuqaviy tarkibi va iqtisodiy qiymati tufayli yuqori baholanadi. Uning asosiy maqsadlaridan biri ismaloqni ko'paytirish dasturlari oksalat to'planishini sozlash orqali ismaloqning ozuqaviy qiymatini yaxshilashdan iborat. Oksalat kislotasining biosintetik naqshlari va uning turli shakllari bu jarayonni yaxshiroq tushunish uchun muhimdir. Biz oksalatning to'planishi va konsentratsiyasining uchta biosintetik modelini topdik. Ulardan ikkitasi maksimal turga, biri esa minimal turga tegishli. Shuningdek, biz o'rganilgan genotiplardagi ushbu birikmalarning o'zgarishini umumiy modeli ishlab chiqildik.

Kirish. Oksalatlar, formula $(\text{COO})_2^{2-}$, tuzlar holida uchraydi va oksalat kislotasining efirlari $(\text{COO})_2\text{H}_2$, turli tirik organizmlarda. Bu organik kislota odamlarda keng tarqalgan antinutrient hisoblanadi. Bargli sabzavotlar, yong'oqlar, mevalar, dukkaklilar va donlarni o'z ichiga olgan oziq-ovqat ekinlarining uzoq ro'yxatida uchraydigan diet hisoblanadi. O'simlik organlarida oksalatning ikki turi mavjud: eriydigan va erimaydigan. Eng ko'p eriydigan oksalatlar natriy yoki kaliy

bilan bog'lanadi va eng ko'pchilik erimaydigan shakllari kalsiy tuzlari bilan bog'langan. Eriydigan oksalatlar osongina o'tadi. Inson tanasining to'siqlari (oshqozon-ichak trakti kabi) va qon oqimiga kirish. Boshqa tomondan, erimaydigan shakl qiladi ichaklarni osongina tark etmaydi va to'qimalarga joylashishi va agar u tananing ichida bo'lsa, yallig'lanishni qo'zg'atishi mumkin. Eriydigan oksalatning konsentratsiyasi ko'tarilsa, erkin erimaydigan shakllarga aylanadi. Qon oqimida sodir bo'ladigan kristallanish jarayoni, va buyrak yetishmovchiligi xavf ostida bo'lganlarda buyrakda kaltsiy oksalat toshlarining shakllanishiga olib kelishi mumkin (uroli tiyoz). Ismaloq uy hayvonlari bilan Chenopodiaceae oilasiga tegishli turlari (*Spinacia oleracea* L.) va ikkita taniqli yovvoyi tur (*S. turkestanica* va *S. tetrandra*) butun dunyoda Markaziy Osiyoda, xususan, Eronda keng tarqalgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ismaloqning yovvoyi va uy aholisi Eronda juda xilma-xil. Ismaloq juda to'yimli, bargli va iqtisodiy ahamiyatga ega asta-sekin muhim sabzavotga aylangan sabzavot dunyoning ko'p joylarida hosillari bor. Bu mahsulot qimmatli bo'lishiga qaramay ko'p jihatlari bilan bu o'simlik oziq-ovqat ekinlaridan biri sifatida tanilgan oksalatning eng yuqori miqdorini, Oksalatni uchta prekursor sintez qilishi taklif qilingan: glyoksilat/glikolat, askorbat va oksaloatsetat. Ulardan, Askorbin kislotasi (AA) asosiy substrat sifatida qayd etilgan ko'pgina o'simliklarda oksalat kislotasi biosintezi uchun. Biroq, ba'zi tadqiqotlar glyoksilatni ba'zi o'simliklarda asosiy shaffof o'simliklar sifatida kiritadi. Oksalat almashinuvi yo'lining jiddiy yon mahsuloti oksalatdir o'simliklardagi kaltsiy oksalat kristallarida kaltsiy bilan aralashtirilgan kislota hisoblanadi. Garchi bu jarayon umumiy oksalat miqdorini kamaytirmasa ham, u bo'ladi oziqlanishga qarshi ta'sirni kamaytirishda ajoyib ta'sirga ega oksalatning erimaydigan shaklini ishlab chiqarish orqali inson ratsionida katta ahamiyatga ega. Ismaloqning ozuqaviy qiymatiga ijobiy ta'sir qilish bilan bir qatorda, oksalat kislotasining biologik funktsiyalari, masalan, kaltsiy ni tartibga solish, patogen himoya reaksiyasi, yorug'lik yig'ish, himoya qilish o'txo'rlarga qarshi, ion muvozanati, og'ir metallarning detoksifikatsiyasi, va

birinchi navbatda, uning uglerod aylanishidagi asosiy roli ham bor saqlanmoqda. Ushbu topilmalarga asoslanib, ismaloqning har xil turlarida yuqori va past oksalat to'planish mexanizmlarini tushuntirishda bizda uzoq vaqtdan beri qiziqish bor. Shuning uchun bu tadqiqot o'lchandi eruvchan va erimaydigan oksalat va ekstremal AA tarkibi populyatsiyalar (minimal va maksimal umumiy oksalat bilan) uchta ismaloq turlari Eronda mavjud. Natijalar, bizning kontekstda gipoteza shuni ko'rsatdiki, oksalatning umumiy to'planishidagi farqlar turli xil ishlab chiqarish modellarini qamrab oladi. bu uchta metabolit. Ushbu tadqiqot bularning qandayligini ko'rsatishga harakat qiladi. Kelajakda oksalat kislotasini kamaytirish uchun turli naqshlardan foydalanish mumkin ismaloqdagi oksalatning ozuqaviy bo'lmagan ta'sirini kamaytiradi yoki kamaytiradi. Ushbu tadqiqotning yana bir maqsadi - hissasini baholashdir. Oksalat ishlab chiqarishda AA va asosiy prekursorini joriy qilish ismaloqda oksalat ishlab chiqarish.

MATERIALLAR VA USULLAR

O'simlik materiallari

Ushbu tajriba qishloq xo'jaligi maktabida o'tkazildi va Tabiiy resurslar, Tehron universiteti, Karaj, Eron (35° 480 sh., 50° 510 E., dengiz sathidan 1338 m). Turli xil ismaloq populyatsiyalarida oksalat tarkibini baholashga qaratilgan, to'qqizta yovvoyi, 32 quruqlik. Populyatsiyalar va ismaloqning uchta turiga tegishli ikkita tijorat navi (Baby ismaloq va Viroflay) to'plangan. Eron va Afg'onistonning turli joylaridan. Tadqiqot issiqxonasida o'stiriladigan barcha genotiplar tasodifiy to'liq blokli eksperimental dizaynda uchta o'rganildi. replikatsiyalar. O'simliklar to'g'ridan-to'g'ri erga o'stirildi. Ekish qatorlari orasidagi masofa 20 sm, masofa esa qatordagi har bir o'simlik o'rtasida 15 sm. Teng sug'orishni (15 sm oraliqda) ta'minlash uchun uzluksiz labirintli tomchilatib lenta ishlatilgan. Tajriba davomida havo harorati o'zgarib turdi kechasi 5 °C dan 30 °C gacha (minimal va maksimal). kunlik haroratning normal o'zgarishlari mos ravishda 8 ° va 15 ° C edi) va kunlik tsikl 10 soat 7 daqiqadan 11 soat 6 minutgacha o'zgargan. To'qqiz barg namunasi (har bir blokda uchtadan) tasodifiy tanlangan har bir aholi; o'rim-yig'im vaqtida

barglar yangi sotilgan ismaloq uchun tijorat maqsadlarida etilish bosqichida edi. Barglar yig'ib olingandan so'ng darhol -80°C da saqlanadi, keyingi tahlilga qadar.

Umumiy oksalatning skrining jarayoni

Ushbu bosqichda to'qqizta bittadan tasodifiy barglar tanlangan har bir populyatsiyadan o'simliklar. Biz arzon, tez, aniq, va qulay spektrofotometrik usul. Bu juda mos keladi yuqori sonli namunali skrining tadqiqoti uchun.³³ Shu maqsadda, 0,1 g yangi ismaloq barglari suyuq azot va ohak va pestle yordamida to'liq maydalangan va ular 15 ml Falcon naychalariga o'tkazilgan; 6 ml 0,25 mol L⁻¹ xlorid kislota qo'shildi va aralash issiq suv hammomiga joylashtirildi 100°C da 15 daqiqa davomida. Keyin aralashmaning turishiga ruxsat berildi xona harorati sovib ketguncha. Keyingi bosqichda 0,25 mol L⁻¹ xlorid kislotasini qo'shib, ekstraktning umumiy hajmi 10 ml ga yetkazildi. va nihoyat aralash filtr qog'ozidan o'tkazildi. Keyin, Olingan suyuqlik fazasidan 1 ml 5 ml ga qo'shildi 1 mol L⁻¹ sulfat kislota va 2 ml kaliy permanganat 0,003 mol L⁻¹. Ushbu eritma xona haroratida saqlanadi 10 daqiqa, so'ngra absorbans tezligi 528 nm da o'qildi Perkin Elmer Lambda EZ201, UV-ko'rinadigan spektrofotometr (PerkinElmer Inc., Waltham, MA). Oksalat kislotasi eritmasi Merck kompaniyasidan 100 mg oksalat kislotasini eritib tayyorlangan kimyo kompaniyasi (Darmshtadt, Germaniya) 0,25 mol L⁻¹ xlorid kislotasida. 0,1 dan 1 mg mL⁻¹ gacha bo'lgan turli konsentratsiyalar yasaldi va standart egri chiziq olinadi. Oxir-oqibat, namunalardagi oksalat kislotasi konsentratsiyasi asosida ifodalangan 100 g namunaning yangi vazniga mg oksalat kislotasi kiradi.

Jami oksalat va eruvchan oksalat konsentratsiyasini tahlil qilish

HPLC usuli eriydigan va erimaydigan oksalat tarkibining hissasini topish umumiy oksalat hosil qilishda, Xonou tomonidan tasvirlangan usul va Hesse³⁴ ishlatilgan. Muzlatilgan, chang namunalari (0,3 g) edi 3 ml 1 mol L⁻¹ HCl da gomogenlashtiriladi va a ga o'tkaziladi 15 ml santrifuj trubkasi. Keyingi bosqichda aralash isitiladi 20 daqiqa davomida 80°C da. Ekstraksiya sovutilganda, 5 ml deionizatsiyalangan suv qo'shildi va bu suyuqlikdan 1 ml santrifuj qilindi. 10

daqiqa davomida $13000 \times g$ da va supernatant o'tkazildi 0,22 PTFE (politetrafloroetilen) membran filtri orqali. Oldingi protsedura eruvchan oksalatni aniqlash uchun ham qo'llaniladi tarkibi, bundan mustasno, ekstraksiya 3 ml deionizatsiyalangan suvda homogenlash orqali amalga oshirilgan. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) tahlili 210 nm da o'tkazildi. PLATINblue v6900a asbobi (Knauer, Germaniya). Statik fazada C18 ustunidan foydalanilgan ($250 \text{ mm} \times 5,6 \text{ mm ID} \times 5 \text{ mkm}$ teshik). hajmi) va mobil faza 0,5 mmol L-1 tetrabutylammonium vodorod sulfatdan (TBA) tashkil topgan pH 2,0 ortofosforik kislota va 0,5% H_2PO_4 bilan tamponlangan oqim tezligi $0,5 \text{ ml min}^{-1}$.

Askorbin kislotani o'lchash (AA)

AA ni aniqlash usul asosida amalga oshirildi Kevers va boshqalar tomonidan tasvirlangan. 35 Taxminan 0,5 g muzlatilgan ismaloq 5% metafosforik kislota (1,5 ml) va keyin bir hil holga keltirildi 4°C da 15 daqiqa davomida $12\ 000 \times g$ da santrifujlanadi. Chiqarilgan namunalar (100 mkL) 10% metafosforik kislota (500 mkl), sitrat bilan aralashiriladi. bufer (300 mkL, pH 4,2) va 300 mL 2,6-dikloroindofenol (DCIP) (0,03%). Keyin, aralash 45 daqiqa davomida 4°C da saqlanadi va yutilish 520 nm da qayd etilgan. Qo'shimcha tushuntirish uchun, DCIP ning har bir molekulasi vitamin C molekulasi tomonidan a ga aylanadi DCIPH₂ molekulasi, bu konversiyaning pasayishi sifatida kuzatiladi 520 nm da absorbans. Bir nechta AA konsentratsiyasi tayyorlandi va ularning ma'lumotlari standart egri chiziqni chizish uchun ishlatilgan, bu erda miqdoriy aniqlash uchun quyidagi tenglama olingan. 520 da o'simliklar ekstraksiyasi namunalarining yutilish qiymati $\text{nm} = -0,2662 \times \text{AA konsentratsiyasi} + 0,3869$ Natijalar 100 g namuna uchun mg AA sifatida taqdim etiladi va yangi vazni (FW) ko'rinishida bo'ladi.

Yo'l diagrammasini tahlil qilish

Modellashtirish uchun to'rtta muhim o'zgaruvchilar tanlangan oksalatning prekursorlari va mahsulotlari haqida oldingi maqolalar biosintetik yo'l 21,23,39 Ushbu o'zgaruvchilardan AA tayinlangan yagona mustaqil o'zgaruvchi sifatida.

Boshqa tomondan, umumiy oksalat mazmuni sezilarli bo'lgan yagona qaram o'zgaruvchi edi boshqalar tomonidan ta'sirlangan. To'g'ridan-to'g'ri eriydigan oksalatning o'zgaruvchanligi ismaloq tarkibidagi umumiy oksalat miqdoriga ta'sir qiladi va bu ta'sir bilvosita erimaydigan oksalat ishlab chiqarish orqali bo'lishi mumkin. O'zgaruvchilarning mustaqillik va mustaqillik holati haqidagi ta'riflarimizga asoslanib, biz o'zgaruvchilar o'rtasida sababiy va o'zaro bog'liqlikni olamiz va ularning to'g'riligini tekshiramiz. SEM (strukturaviy tenglamani modellashtirish) protsedurasi va modellashtirish uchun LISREL dasturi yordamida bir vaqtda aloqa qiladi. SEM texnikasi maqsadga bog'liqligini baholashga imkon beradi bir nechta o'lchovlar o'tkazilganda o'zgaruvchan (jami oksalat) tegishli bog'liq/mustaqil o'zgaruvchilar uchun olinadi. SEM texnikasi yordamida yaratilgan faraziy model ham taqdim etiladi bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning taxminiy tarmog'i. Bu texnika ham muqobil modellarni tanlashga yordam beradi. Nihoyat, eng yaxshisi eng yaxshi ma'lumotlarga mos keladigan va bir vaqtning o'zida oksalatning biosintetik tarmog'ining mavjud fiziologik mantig'iga mos keladigan model tanlangan. Bizning o'lchovlarimiz uchta klaster uchun uchta modelni topdi ma'lumotlarga yaxshi mos keladigan yuqorida aytib o'tilgan. Bunga qo'chimcha ushbu modellarga, biz ma'lumotlarga asoslangan boshqa modelni ishlab chiqdik barcha genotiplardan. Ushbu yangi model taqdim etildi ismaloqdagi oksalatning biosintetik yo'llaridagi metabolik munosabatlarni yaxshiroq tushunish uchun umumiy model sifatida. Shakldagi ma'lumotlar ismaloqlarning minimal ekanligini ko'rsatadi umumiy oksalatning to'planishi (A klasteri) bevosita ta'sir ko'rsatdi va sezilarli darajada eriydigan va erimaydigan oksalat bilan. ning ta'siri Ushbu modeldagi eng ta'sirli omil sifatida eruvchan oksalat bor edi umumiy oksalat hosil bo'lishiga eng kuchli ta'sir etadi. Askorbin kislotasi umumiy oksalatga minimal to'g'ridan-to'g'ri salbiy ta'sir ko'rsatdi, lekin shunday edi eruvchan oksalatning ko'payishi orqali bilvosita samaraliroq. A, B va C diagramma modellari natijalari bilan oqlanishi mumkin. Nokata 28 ning AA to'planishini oshirish haqidagi hisobotlari o'simliklarda oksalat ishlab chiqarishda muhim rol o'ynagan kristallar.

Shuning uchun guruhda boshqa birikmalar bilan solishtirganda eruvchan oksalatning eng yuqori nisbati kuzatilishi mantiqan to'g'ri keladi.

Biosintetik yo'l turi eng past bo'lgan o'simliklarning AA tarkibi

B klasteriga tegishli ikkinchi yo'l diagrammasi ismaloqlarning ushbu guruhida erimaydigan oksalatlar borligini ko'rsatadi. Umumiy oksalatning to'planishiga eng muhim bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu modelda AA eng muhim shaffof sifatida oksalat almashinuvi yo'li, umumiy oksalat ishlab chiqarishga bevosita salbiy ta'sir qiladi. Ushbu birikma, yuqorida aytib o'tilganidek, mavjud to'g'ridan-to'g'ri oksalatning umumiy to'planishida asosiy rol o'ynaydi. Erimaydigan oksalat ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir va eruvchan oksalat ishlab chiqarishga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ismaloq guruhi AA ning kichik tarkibiga ega, ammo eruvchan oksalat eng ko'p umumiy oksalat ishlab chiqarishda muhim usul hisoblanadi. Uchinchi model C klasteriga tegishli. Standartlashtirilgan har bir bog'liq va mustaqil bo'lgan regressiya koeffitsienti o'zgaruvchan eruvchan va erimaydigan oksalat umumiy oksalat hosil bo'lishiga taxminan teng to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Bu model boshqa modellardan butunlay boshqacha tarzda, AA ni oshirish sezilarli darajada ijobiy to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Umumiy oksalat to'planishi va bu ta'sir natijasi yanada muhimroq edi. Erimaydigan oksalat ishlab chiqarish orqali bu natija butunlay yuqori AA roliga oid oldingi topilmalar bilan kelishilgan holda erimaydigan oksalat ishlab chiqarishda to'planishi taqqoslangan. Ushbu maqolada keltirilgan boshqa modellar bilan faqat model C klasteri bilan bog'liq biosintetik naqsh AA dan biri sifatida foydalanadi. Biroq, boshqa mavjud modellar AA rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatadi. Oksalat uchun muhim shaffof bo'lishdan ko'ra eriydigan va erimaydigan oksalatning nisbatlarini o'zgartirishda vositachining to'planishi muhimroqdir. Barcha populyatsiyalardagi metabolik o'zgarishlardan kelib chiqqan va ilgari tasvirlangan uchta modelning o'rtacha ko'rsatkichi bo'lgan to'rtinchi modelda eng ijobiy va to'g'ridan-to'g'ri umumiy oksalat hosil bo'lishiga ta'siri ortishi yoki ular orqali eriydigan va erimaydigan oksalatning kamayishi belgilab berilgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot, ayniqsa, iste'mol qilish uchun mos bo'lishi mumkin bo'lgan yuqori oksalat to'planishi bilan noyob turdagi ismaloqni taqdim etdi. Bu erimaydigan oksalat va eriydigan oksalatning eng yuqori nisbatiga ega edi. Bundan tashqari, ko'proq askorbin kislotasi to'plangan (AA) boshqa turlarga qaraganda. Ushbu tadqiqotdagi topilmalarimiz, shuningdek, ismaloqda oksalat ishlab chiqarishning kashshofi sifatida AA ning kichik rolini ko'rsatadi, Bu o'simlikdagi eng muhim kashshof sifatida glyoksilatning muhim rolini tasdiqlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Hodgkinson A, Biologiyada va tibbiyotda oksalat kislotasi. Akademik matbuot, London (1977).
2. Uilyams H.E. va Wandzilak T.R. Oksalat sintezi, tashish va giperoksalurik sindromlar. J. Urol 141:742–747 (1989).
3. Elder T.D. va Wyngaarden J.B. oksalatning biosintezi va aylanishi normal va giperoksalurik sub'ektlar. J. Clin Invest 39: 1337–1344 (1960).
4. Hatch M. va Freel R.W. obdurat anionning ichak orqali tashilishi: Oksalat. Urol Res 33:1–16 (2005).
5. Svedrujik D; Jonsson S; Toyota C.G; Reinhardt L.A; Ricagno S; Lindqvist Y va boshqalar, Oksalat metabolizmining fermentlari: kutilmagan tuzilmalar va mexanizmlar. Arch Biochem Biophys 433: 176–192 (2005).
6. Brogren M. va Savage G.P. ismaloqdan eriydigan oksalatning bioavalligi sut mahsulotlari bilan va sutsiz iste'mol qilinadi. Asia Pac J Clin Nutr 12:219 224 (2003).
7. Chai V. va Liebman M. dan oksalatning shimilishini baholash bodom va qora loviya bilan va tashqi foydalanishsiz yorliq. J. Urol 172:953–957 (2004).
8. Tang M.; Larson-Meyer D.E. va Liebman M. doljin va zerdechalning sog'lom odamlarda siydik oksalat ajralishiga, plazma lipidlariga va plazma glyukozasiga ta'siri. Am J Clin Nutr 87: 1262–1267 (2008).

9. Axtar M.S; Israr B; Bhatti N. va Ali A. Pokiston sabzavotlarida erimaydigan oksalat tarkibi loviya pishirishning eruvchan va erimaydigan moddalarga ta'siri tanlangan. *Int J Food Prop* 14: 241–249 (2011).
10. Astley D. va Ford-Lloyd B. Spinacia (Chenopodiaceae) jinsida multigermetiklikning evolyutsion ahamiyati. *O'simliklar tizimi evol* 137:57–61 (1981).
11. Decoteau D.R. Sabzavot ekinlari. Prentice Hall, Nyu-Jersi (2000).
12. Ryder E.J, Bargli salatli sabzavotlar. Springer Science & Business Media, Boston, MA (1979).
13. Swiader J.M; Ware G.W. va Mc Collum J.P. sabzavot ekinlarini ishlab chiqarish. Interstate Printers and Publishers Inc, Danville, Illinois (1992).